

ಬಂಜಾರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು

ಕಾಳಮ್ಮ*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19415670>

ABSTRACT

ಮಾನವ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾಷಾಧ್ಯಯನ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲ ಬೇರುಗಳು ಅದರ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುತ್ತವೆ. ಲಿಪಿ ರಹಿತವಾದ ಬಂಜಾರ ಭಾಷೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟನ್ನು ಶೋಧಿಸಲು ಅದರ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಬಹುಮುಖ್ಯ. ಬಂಜಾರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಏಕಾಕ್ಷರ (ಉದಾ: ಪಿ, ಸೋ, ಜೋ) ಹಾಗೂ ಬಹು-ಅಕ್ಷರಗಳ ಮೂಲಧಾತುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಾಲ, ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಪುರುಷವಾಚಕ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಸೇರಿದಾಗ ಆಗುವ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರ್ತಮಾನ, ಅಪೂರ್ಣ-ಪೂರ್ಣ ಭೂತಕಾಲ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಜಾರ ಭಾಷೆಯ ವ್ಯಾಕರಣದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಗೆ ಬುನಾದಿ ಹಾಕುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶೋಧನೆ ಇದಾಗಿದೆ.

KEYWORDS: ಬಂಜಾರ ಭಾಷೆ, ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಧಾತು, ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ, ಕಾಲ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಸೂಚಕ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು, ಲಿಪಿ ರಹಿತ ಭಾಷೆ.

* ಡಾ. ಕಾಳಮ್ಮ, ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕೊಪ್ಪಳ.

ಮನುಷ್ಯರು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮಾನವ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಯ ಬೌದ್ಧಿಕವಂತಿಕೆಯ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ. ಇದರ ಬಲದಿಂದಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರು ಭಾಷೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಭಾಷೆ ಹುಟ್ಟಿದ ರೀತಿ ಏನು? ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಯಾವುದು? ಹೀಗೆ ಅದರ ಪ್ರಾರಂಭ ಯಾವಾಗ ಆಯಿತು? ಯಾವುದು ಆದಿ ಭಾಷೆ? ಹೀಗೆ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತರ ದೊರೆತಿಲ್ಲ.

ಭಾಷೆಯ ಉಗಮದ ಕುರಿತು ಭಾರತದಂತೆ ಇತರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಭಾಷೆಯನ್ನು ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರದ ಶೋಧನೆಯ ಫಲದಿಂದ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಅಧ್ಯಯನದ ಫಲವಂತಿಕೆಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗುತ್ತಾ ಸಾಗಿದೆ. ಅದೇನೇ ಇರಲಿ ಭಾಷೆಯ ಉಪಯೋಗಗಳು ಅನಂತ ಭಾಷೆ ಎಂಬ ಬೆಳಕು ಜೀವನದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಬೆಳಗದಿದ್ದರೆ ಲೋಕವೆಲ್ಲವೂ ಕತ್ತಲಿನಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ದಂಡಿ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಏನನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೂ ಅವರಾಡುವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಎಂಬುವುದು ಜಗತ್ತಿನೆಲ್ಲ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಲಿಯೋನಾರ್ಡ್ ಬ್ಲೂಮ್‌ಫೀಲ್ಡ್‌ನ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. "In order to observe a human group we must understand its speech... In order to know anything about mankind, we must study language. Where little we know about man has come from study of this kind without such knowledge, we are slaves. In this matter, to rationalization, prejudice, and superstition" ಎಂಬುದೇ ಅವನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಘೋಷಣೆ. ಭಾಷಾ ಅಧ್ಯಯನ ಎಂದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಾಜದ ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲಾಡುವ ಜೀವಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಂಜಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಮಾಜದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಂಜಾರ ಭಾಷೆಯ ಅಧ್ಯಯನ ಅಗತ್ಯ ಅದರ ಅನ್ವಯದ ಫಲವಂತಿಕೆ ಈ ಲೇಖನದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಈ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಂಜಾರ ಭಾಷೆಯ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಘಟಕಗಳ ಅರಿವಿನ ಪಯಣಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಲೇಖನ ಹೊಂದಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಮೂಲವನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕೆಂದು ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಷೆಯ ಶೋಧದ ಮೂಲಧನ; ಉಗಮ ಸ್ಥಾನ ಈ ಕ್ರಿಯಾ ಧಾತುಗಳಿಂದಲೇ ಭಾಷೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಿಟ್ಟಿ ಅವರು ವಿವರಿಸುವಂತೆ ಕ್ರಿಯಾರೂಪಗಳೇ ಭಾಷೆಯ ಮೊದಲುಗಳು. ವ್ಯಾಕರಣ ಬಳಗ ನಂತರದ್ದು. "The grand conclusion, however, at which historical study of language has surely and incontrovertibly arrived, is that all the grammatical

apparatus of languages is of secondary growth... The historically traceable beginnings of speech were simple roots.” ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ರಿಯಾ ಪದಗಳು ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಸ್ಥಿರಾಂಶಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಭಾಷೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾನವರು ಧಾತುಗಳನ್ನೇ(ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯಯ ಹತ್ತದಂತಹ ಶಬ್ದ ಸಮುಚ್ಚಯಗಳನ್ನೇ) ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಿರಬಹುದು. ಇಂದಿಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೂಪಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು.

ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಮೂಲಭೂತಗಳು ಕೆಲವು ಏಕಾಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿವೆ. ಕೆಲವು ಮೂಲಧಾತುಗಳು ದ್ವಿ-ಅಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿವೆ.

ಏಕಾಕ್ಷರದ ಮೂಲದ ಧಾತುಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನೋಡಬಹುದು

ಉದಾಹರಣೆಗೆ:

ಖೋ _ ತಿನ್ನು
ಸೋ _ ಮಲಗು
ಪಿ _ ಕುಡಿ
ದ _ ಕೋಡು
ಜೋ _ ಹೋಗು
ಲ _ ತೆಗೆದುಕೋ
ಲಾ _ ಕೋಡು
ಧೋ _ ತೋಳೆ
ಆ _ ಬಾ. ಇತ್ಯಾದಿ

ದ್ವಿ-ಅಕ್ಷರ ಜೊತೆಗೆ ಬಹು ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಮೂಲಧಾತುಗಳು ಬಂಜಾರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಉದಾಹರಿಸಬಹುದು

ಉದಾಹರಣೆಗೆ:

ಲಕ್ - ಬರೆಯುವುದು
ಮಾರ್ - ಹೊಡಿ
ಮರ್ - ಸಾಯಿ
ಚಾಲ್ - ಜೋರೆ, ಪದ್ದತಿ
ಕರ್ - ಮಾಡು
ಪಕ್ಕಡ್ - ಹಿಡಿಕೊ
ಲಗಾಡ್ - ಹಚ್ಚು

ಲಂ / ನಂ - ನಡಿ

ಇತ್ಯಾದಿ ಪದಗಳು ಬಂಜಾರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮೂಲಧಾತು (ಕ್ರಿಯಾಪದ) ಗಳಾಗಿವೆ.

ಧಾತು ಪದಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಕೂಡಿ ಕ್ರಿಯಾಪದವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆ ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.

ಅದರ ಅನ್ವಯ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಬಂಜಾರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ 'ಪಿ' ಎಂದರೆ ಕುಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿದ್ದು ಲಿಂಗಸೂಚಕ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಹತ್ತಿದಾಗ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ರೂಪವನ್ನು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಬಳಕೆಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಪಿದೀ - ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ, ಕುಡಿದಳು

ಪಿದೊ - ಪುಲ್ಲಿಂಗ, ಕುಡಿದನು

ಪಿದೇ - ಬಹುವಚನ, ಕುಡಿದರು

ಮೇಲಿನ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಲ್ಲಿ 'ಇ'ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಪ್ರತ್ಯಯವಾಗಿ 'ಬ' ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ರತ್ಯಯವಾಗಿ 'ಎ' ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ಬಹುವಚನ ಪ್ರತ್ಯಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು

ಪಿ+ ದ+ಇ

ಪಿ+ ದ+ಒ

ಪಿ+ ದ+ಎ

'ಪಿ' ಮೂಲಧಾತುವಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಯ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಧಾತು ಅಪೂರ್ಣ ಭೂತಕಾಲ ರೂಪವನ್ನು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಗಮನಿಸಬಹುದು.

ಪಿಲ್ಲಿ-ಕುಡಿದಳು

ಪಿಲ್ಲೋ-ಕುಡಿದನು

ಪಿಲ್ಲೆ-ಕುಡಿದರು

ಈ ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಪುರುಷ ಎರಡು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಎಂದರೆ ಮಧ್ಯಮ ಪುರುಷದ ಪ್ರತ್ಯೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ಉತ್ತರಿಸುವುದು ಎರಡು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಬಳಕೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ

ಉದಾಹರಣೆಗೆ

ಪಾಣಿ ಪಿಲ್ಲಿ? - ನೀರು ಕುಡಿದಳೆ?

ಪಿಲ್ಲಿ- ಕುಡಿದೆ

ಮಧ್ಯಮ ಪುರುಷ ಪೂರ್ಣಭೂತಕಾಲ ರೂಪ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಗಮನಿಸಬಹುದು.

ಪಿಲ್ಲಿಚ್ - ಕುಡಿದಿದ್ದಾಳೆ. (ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ)

ಪಿಲ್ಲೋಚ್ - ಕುಡಿದಿದ್ದಾನೆ. (ಪುಲ್ಲಿಂಗ)

ಪಿಲ್ಲೆಚ್ - ಕುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. (ಬಹುವಚನ)

‘ಚ’ ಪ್ರತ್ಯಯವೂ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಳಕೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ

ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಸೂಚಕ ಪ್ರತ್ಯಯ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಪುರುಷವಾಚಕ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಆಖ್ಯಾತ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ

ಉದಾಹರಣೆಗೆ

ಪಿವಚ್ - ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ.

ಪಿವುಚು - ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ.

ಪಿಲಚ್ - ಕುಡಿದುಬಿಡುತ್ತಾರೆ.

ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಪದವಾಗಿ ‘ಪಚ್’ ಅನ್ನುವ ಪದವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ ಕ್ರಿಯಾಪದದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತ್ಯಯ ಕಂಡುಬಂದು ಕ್ರಿಯಾಪದ ರೂಪಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಎಂಬುದು ಬಂಜಾರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಂಜಾರ ಭಾಷೆಯ ಕ್ರಿಯಾ ಪದಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ.

ಸೋ (ಮೂಲಧಾತು) -- ಮಲಗು

ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಪುರುಷ ಎರಡು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಗೊಳ್ಳುವ ಅಪೂರ್ಣ ಭೂತಕಾಲ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಬಳಕೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ

ಸುತಿತಿ - ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ

ಸುತೋತ - ಪುಲ್ಲಿಂಗ

ಸುತೇತೆ - ಬಹುವಚನ

ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಪುರುಷ ವಾಚಕವಾಗಿ ಒಂದೇ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಬಳಕೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ಪುರುಷದ ಪ್ರತ್ಯಾರ್ಥಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ

ಆದರೆ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ಉತ್ತರದ ರೂಪದ ಬಳಗಡೆ ಈ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಬಳಕೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

ಪೂರ್ಣಭೂತಕಾಲ ಕ್ರಿಯಾ ಪದಗಳನ್ನು ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ.

ಸೋಗಿತಿ - ಮಲಗಿದ್ದಳು

ಸೋಗೊತೊ - ಮಲಗಿದ್ದನು

ಸೋಗೆತೆ - ಮಲಗಿದ್ದರು

ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ಸೂಚಕ ಕ್ರಿಯಾ ಪದಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನೋಡಬಹುದು

ಸೋರಿಚು - ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, (ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ)

ಸೋರೋಚು - ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, (ಪುಲ್ಲಿಂಗ)

ಸೋರೆಚಾ - ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದೆವು, (ಬಹುವಚನ)

ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಮಧ್ಯಮ ಪುರುಷ 'ಅ' ಸೂಚಕವಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ

ಸೋರಿಚ್ - ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.

ಸೋರೋಚ್ - ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

ಸೋರೆಚ್ - ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ ಲಿಂಗಸೂಚಕ ಪ್ರತ್ಯಯ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಪದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೂ ಬಳಕೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ “ಸೋವಚ್” ಅನ್ನು ಒಂದೇ ಪದ ಎಲ್ಲಾ ಲಿಂಗಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ.

ಬಂಜಾರ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲ 'ಜೋ' ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ “ಜೋ” ಎಂದರೆ ಹೋಗು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವರ್ತಮಾನ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ 'ಜ'ಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಬಳಕೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ 'ಗ' ಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

“ಅಪೂರ್ಣ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಮಧ್ಯಮ ಪುರುಷ”

ಜಾರಿಚ್ - ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ

ಜಾರೋಚ್ - ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ

ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಮಧ್ಯಮ ಪುರುಷ

ಜಾರಿತಿ - ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ

ಜಾರೋತೋ - ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು

ಜಾರೆತೆ - ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು

ಭೂತಕಾಲ ಮಧ್ಯಮ ಪುರುಷ

ಗಿ - ಹೋದಳು

ಗೋ - ಹೋದನು

ಗೆ -ಹೋದರು.

ಭವಿಷ್ಯತ್ಕಾಲ ಲಿಂಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೂಚಿಸುವ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಬಳಕೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಒಂದೇ ಪದ ಮೂರು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಗೊಳ್ಳುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ 'ಯ' ಅನ್ನುವ ಈ ಪದದ ಪೂರ್ವ ಪ್ರತ್ಯಯವಾಗಿ ಲಿಂಗವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಲಿಂಗದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ ಬಳಕೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ

ಯಾಡಿ ಜಾವಚ್ - ಅಮ್ಮ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ

ಭಿಯ ಜಾವಚ್ - ಅಣ್ಣ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 'ಪಚ್' ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಹಾಯಕ ಪದವು ಬಳಕೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಿನ್ನತೆಯಾಗಿ "ಅಗಡಿ" ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದವು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಗಡಿ ಅನ್ನುವ ಪದಕ್ಕೂ ಆನಂತರ ಬರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ಕೋ? ಅನ್ನುವಂತಹ ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗದ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಯ್ಕೋ ಅನ್ನುವ ಪದವು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

*ಯಾಡಿ ಪಚ್ ಜಾವಚ್ ಕಾಯಿಕೂ (ಅಮ್ಮ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಬಹುದೇನೋ)

ಪ್ರಥಮ ಪುರುಷ ಪ್ರತ್ಯಯವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಬಳಸಲು ಬಳಕೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ

ಖಾವಚ ಕಚ್ - ತಿನ್ನಬಹುದು

ಖಾದಿ ಕಚ್ - ತಿಂದಿದ್ದಾಳೆ

ಸೂಗೂ ಕಚ್ - ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ

ಲಿಪಿ ರಹಿತ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ವರ್ಣನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾಷಾ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಂಜಾರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಸೀಮಿತ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮೇಲ್ನೋಟದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅಂಶಗಳ ಅನ್ವಯ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಖಚಿತ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರದೆ ಕೇವಲ ಪ್ರಮೇಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿರುವ ಫಲವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಲೇಖನ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತದೆ.

ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು:

1. ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿ ಎಂ., (1986), ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳು, ಮೈಸೂರು: ಡಿ.ವಿ. ಕೆ. ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಕಾಶನ.
2. ನಾಯಕ್ ಡಿ.ಬಿ., (1994), ಲಂಬಾಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ.
3. ನಾರಾಯಣ್ ಕೆ. ವಿ., (2000), ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ, ಹಂಪಿ: ಪ್ರಸಾರಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ.
4. ಮಹದೇವಯ್ಯ ಪಿ., (2000), ಕನ್ನಡ ಬಳಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ, ಮೈಸೂರು: ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಕಾಶನ.
5. ಸೋಮಕೃಷ್ಣ ಎಂ., (2009), ಲಂಬಾಣಿ ಮಕ್ಕಳ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು (ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಮಹಾಪ್ರಬಂಧ), ಹಂಪಿ: ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ.
6. ಸಣ್ಣ ರಾಮ, (1982), ಲಂಬಾಣಿ ಗಾದೆಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು: ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು.

Funding:

This study was not funded by any grant.

Conflict of interest:

The Authors have no conflict of interest to declare that they are relevant to the content of this article.

About the License:

© The Authors 2024. The text of this article is open access and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.